

ДАСТУРИЙ БЮДЖЕТЛАШТИРИШ ТИЗИМИДА ГЕНДР ТЕНГЛИККА АСОСЛАНГАН ДАСТУРИЙ БЮДЖЕТЛАШТИРИШ ТИЗИМИНИ БОСҚИЧМА-БОСҚИЧ ЖОРИЙ ЭТИШ

Зойир Хушмуротов

Иқтисодиёт ва молия вазирлиги

Давлат бюджети департаменти, бош мутахассиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10617084>

Аннотация:

Гендр тенгликка асосланган Дастурий бюджетлаштириш тизимини жорий этиш юзасидан амалга оширилаётган ислохотларга бағишланган.

Калит сўзлари:

Гендр тенгликка асосланган дастурий бюджетлаштириш, ривожлантириш дастури, мақсадли индикатор.

Кириш.

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг 2021 йил 28 майдаги “2030 йилга қадар Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришиш стратегиясини тасдиқлаш ҳақида”ги СҚ-297-IV-сон қарори билан Гендер жиҳатларни ҳисобга олган ҳолда режалаштириш ва бюджетлаштириш жорий этиш бўйича мақсад ва вазифалар белгилаб олинган.

Сўнгги йилларда гендер тенгликни таъминлаш, аёлларнинг ижтимоий ва сиёсий ҳаётдаги ролини ошириш бўйича ишлар бир неча йўналишларда олиб борилмоқда:

- аёллар ҳуқуқлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларини такомиллаштириш;
- аёлларни ҳимоя қилишнинг институционал асосларини такомиллаштириш;
- аҳолининг гендер тенглик ва аёллар ҳуқуқлари тўғрисида хабардорлигини ошириш;
- ҳуқуқни қўллаш амалиётида уларга риоя этилишини таъминлаш учун масъул мансабдор шахсларни тегишли ҳуқуқий меъёрлар асосида ўқитиш.

Ўзбекистон Республикасида Гендр тенгликка асосланган Дастурий бюджетлаштириш тизими бўйича амалга оширилаётган ислохотлар:

Осиё тараққиёт банки ва Ўзбекистон Республикаси ўртасида Ўзбекистон Республикасида Иқтисодиётни бошқаришни такомиллаштириш дастури бўйича техник ёрдам кўрсатиш учун келишувга эришилган;

2021-2022 йилларда Иқтисодиётни бошқаришни ривожлантириш дастури доирасида “Дастурий бюджетлаштириш” тизимини жорий этишда ОТБ томонидан халқаро эксперт жалб этган ҳолда Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ва Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирликлари тизимини жорий этиш бўйича халқаро эксперт **Стуарт Колин Маугҳам** томонидан тавсиялар берилган.

Осиё тараққиёт банки ҳамда Ўзбекистон Республикаси ҳукумати ўртасида Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ва Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирликлари мисолида гендер тенгликни ҳисобга олган ҳолда дастурий бюджетлаштириш тизимини синов тариқасида жорий этиш бўйича бир қатор ишлар амалга оширилган. Жумладан:

Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги бўйича:

Давлат сиёсатининг асосий йўналишларини қамраб олувчи бешта дастур таклиф этилган, хусусан:

1. Жамоат ишлари жамғармаси;
2. Бандликка кўмаклашиш давлат жамғармаси;
3. Ўзбекистон Республикасидан ташқарида ишга жойлашишда кўмаклашиш;
4. Бандлик соҳасида ягона давлат сиёсати ва тартибларини амалга ошириш;
5. Ахборотни янада самарали таҳлил қилиш ва қарор қабул қилиш учун маълумотлар базаларини ишлаб чиқиш.

Қуйидаги мақсадли индикаторларни амалиётга жорий этиш тавсия қилинган.

1-дастур: Жамоат ишлари жамғармаси дастури

Дастур мақсади: Ишсиз ва ишсиз фуқароларни махсус тайёргарлик ва малака талаб қилмайдиган жамоат ишларида вақтинчалик иш билан таъминлаш.

Якуний натижа кўрсаткичи:

ишсизлик даражасини жинси, ёши, минтақаси бўйича ажратиш;
жорий йилда Жамоат ишлари жамғармаси лойиҳаларида банд бўлган ишсизлар улушини жинси, ёши, ҳудуди бўйича ажратиш;
Жамоат ишларини молиялаштириш лойиҳаларида иштирок этган ва ҳозирда банд бўлган одамларни жинси, ёши, минтақаси бўйича улушини ажратиш.

Бевосита (тўғридан-тўғри) натижа кўрсаткичи:

уй-жой, коммунал ва бошқа инфратузилма объектларида тозалаш ишлари жалб этилганларни жинси, ёши, ҳудуди бўйича ажратиш;
кўчаларни, йўлларни ва пиёдалар йўлакларини тозалашни амалга оширганларни жинси, ёши, минтақаси бўйича ажратиш;
мавсумий қишлоқ хўжалиги ишлари, ҳосилни йиғиш, саралаш, сақлаш ва қайта ишлаш, шунингдек ирригация ва мелиорация тармоқларини тозалаш бўйича бажарилган ишларни жинси, ёши, ҳудуди бўйича ажратиш;
ногиронларга, кексаларга, касалларга ва бошқаларга жинси, ёши, ҳудуди бўйича хизмат кўрсатиш;
саноат ва хизматларни жинси, ёши, минтақаси бўйича ажратиш.

Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги бўйича:

Давлат сиёсатининг асосий йўналишларини қамраб олувчи 9 та дастур таклиф этилган, хусусан:

1. Олий таълимни кенгайтириш ва такомиллаштириш;
2. Таълимдаги янги технологиялар;
3. Фаннинг инновацион инфратузилмаси;
4. Соғлом ахлоқий қадриятлар;
5. Мутахассисларни тайёрлашга иш берувчиларни жалб қилиш;
6. Олий таълим муассасаларининг молиявий мустақиллиги;
7. Олий таълимда тизимлар ва менежмент;
8. Операцияларнинг шаффофлиги.
9. Халқаро тан олинishi ва рақобатбардошлиги

Қуйидаги мақсадли индикаторларни амалиётга жорий этиш тавсия қилинган.

1-дастур: Олий таълимни кенгайтириш ва такомиллаштириш дастури

Дастур мақсади: Олий таълим қамровини кенгайтириш ва олий таълим сифатини ошириш.

Якуний натижа кўрсаткичи:

ўрта таълимдан кейинги таълимга жинс бўйича ялпи қабул қилиш даражаси; нодавлат таълим муассасалари, шу жумладан, давлат-хусусий шериклик асосидаги таълим муассасалари сони.

Бевосита (тўғридан-тўғри) натижа кўрсаткичи:

магистратурага қабул қилинган талабалар сони, жинси ва жойлашуви бўйича ажратган ҳолда;

илмий, муҳандислик ва техник соҳаларда ўқиётган талабаларнинг жинси ва жойлашуви бўйича нисбати;

масофавий таълимга жалб қилинган талабаларнинг жинси ва жойлашуви бўйича нисбати.

References:

1. 224.08.2020 йилдаги 506-сон “2020-2024 йилларда Ўзбекистон Республикаси давлат молиясини бошқариш тизимини такомиллаштириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисидаги” қарори
2. Жаҳон савдо ташкилотининг Тарифлар ва савдо бўйича Бош келишув – ГАТТ 1947й.
3. Takuo Dome “Adam Smith’s theory of tax incidence: an interpretation of his natural-price system” Cambridge Journal of Economics Vol. 22, No. 1 (January 1998), pp. 79-89 (11 pages)
4. Clarete R. and J. Whalley (1987). “Comparing the Marginal Welfare Costs of Commodity and Trade Taxes”. Journal of Public Economics, 33, 3, 357-62, August.
5. Husted, S. and M. Melvin (2001). International Economics, 5th edition. Addison, Wesley, Longman.
6. Janeba, E. (1995). “Corporate Income Tax Competition, Double Taxation Treaties, and Foreign Investment “. Journal of Public Economics, 56, 311-325.
7. Melvin J.R. (1970) “Commodity Taxation as a Determinant of Trade”. Canadian Journal of Economics, 3, 62-78.